

Применение игровых технологий на активизацию словарного запаса на занятиях русского языка

Ярматова Мехринисо Азаматовна

Старший преподаватель

Каршинский инженерно-экономический институт
кафедра Узбекского языка и литературы,

Старший преподаватель

Университета экономики и педагогики НОУ
кафедры Иностранных языков

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность и значимость использования игровых технологий на уроках русского языка с целью развития речи школьников.

Ключевые слова: игровые технологии, игра, речь, развитие речи, уроки русского языка.

Abstract: This article discusses the relevance and significance of using gaming technologies in Russian language lessons for the purpose of developing the speech of schoolchildren.

Key words: gaming technologies, game, speech, speech development, Russian language lessons.

need to be translated into English.

Главная задача обучения русскому языку – это развитие речи, которая является основой умственной деятельности и средством коммуникации. Уровень умственного развития ученика определяется через четкую, доказательную, образную устную и письменную речь, которая грамотно и логически построена.

Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.

В. С. Мухина утверждает, что «игра оказывает большое влияние на развитие речи. Игровая ситуация требует от каждого включенного в нее

ребёнка определенного уровня развития речевого общения».

Макаренко говорил: «...ребёнок должен играть, даже когда делает серьёзное дело. Вся его жизнь – это игра»

Дети от начальных до старших классов очень любят играть.

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». (В. А. Сухомлинский)

Применение различных игровых технологий на уроках русского языка в любом случае помогает устранить ряд трудностей, но главное, игра способствует развитию речи учащихся, пополнению их словарного запаса.

Игры позволяют вовлечь в работу большое количество учащихся, вызвать активность детей и наглядно показать результат соревнования. Игровые задания дети выполняют с большим интересом при максимальной активности и позволяют сделать работу более эффективной по усвоению материала по русскому языку.

При работе со словом можно использовать дидактические игры, задания, упражнения. Качество и количество словарного запаса ребёнка во многом определяют уровень развития речи в целом. Необходимо уделять внимание как пассивному (то есть тем словам, которые хранятся в запасе памяти), так и активному (слова, которые постоянно используются) словарному запасу. Очень важно, чтобы ребёнок знал, какие значения есть у слова, умел правильно употреблять его в самостоятельной речи.

Игровые упражнения и задания помогают в расширении словарного запаса.

1. Игра «Кто больше?» «Надо назвать, как можно больше слов, обозначающих фрукты, овощи, деревья, цветы, дикие и домашние животные, птицы, игрушки, инструменты, мебель, профессии» и т.п.

2. Подбирается несколько предметных картинок. Ученику предлагается найти рифму к названиям изображенных на них предметов. Рифмы можно подбирать и к словам, не сопровождая их показом соответствующих картинок.

Например - Том-дом. Огурец -- молодец. Заяц -- палец. Очки -- значки. Цветок – платок, и т.д.

3. За 3 минуты ученики должны написать, как можно больше слов, состоящих из 3-х букв. Например - сок, риф, тир, кот, и т. д.

4. Учитель будет называть слова, а ученики будут рассказывать, что этот предмет может делать. Метель - метет, а гром - ..., ветер - ..., а снег - ..., дождь - ..., а солнце - ... При каждом ответе целесообразно спросить: «А что еще делает солнце, оно ведь не только светит? «Пусть ученик подберёт как можно больше слов, обозначающих действие. Затем можно повторить ту же игру наоборот: «Кто летает? Кто водит? А кто плавает? Кто забивает гвозди? Кто ловит мышей? Кто строит? Кто лечит?».

5. Игра «Скажи по-другому». Учитель «Я начну, а ты продолжай». Вини - Пух забавный (весёлый, смешной, потешный, комичный...). Ослик Иа-печальный (грустный, нерадостный, огорченный...). Заяц трусливый. А как ещё можно сказать? (Боязливый, робкий, пугливый.) Заяц убегает от лисы. А как ещё можно сказать?" (Удирает, мчится, спасается бегством, летит во весь дух, уносит ноги). «Скажи, если предмет сделан из железа, то как он называется, какой он?" железо – (железный) - бумага - дерево - снег - пух – стекло.

6. Расширение словаря названиями профессий. Учитель называет профессию, а ученик с опорой на картинку, должен назвать, что делает человек определённой профессии: повар – варит (готовит), учитель – учит, строитель – строит. и т. д.

7. Учитель просит учеников назвать другой предмет, такой же белый, как и снег». (Такой же узкий, как и лента; такой же быстрый, как и речка; такой же круглый, как и мяч; такой же желтый, как и дыня).

8. «Какое слово лишнее не подходит к другим словам?» Ученики должны назвать лишние слова и объяснить почему. Грустный, печальный, унылый, глубокий. Храбрый, звонкий, смелый, отважный. Слабый, ломкий, долгий, хрупкий. Если ученику непонятно значение какого-либо слова, надо объяснить.

9. «Слова-неприятели» (упражнение на антонимы). Ко многим словам можно подобрать слова с противоположным значением. «Скажи наоборот».

Учитель начинает фразу, а ученик ее заканчивает. Например - сахар сладкий, а перец? Дорога широкая, а тропинка? Пластилин мягкий, а камень? Чай горячий, а мороженое? Холодный, чистый, твердый, толстый; тупой, мокрый, старший, светлый; просторный, враг, верх, проиграть; поднять, день, утро, весна; зима, завтра, рано, близко; низко, редко, медленно, радостно; темно, сел, взял, нашел; забыл, уронил, насорил, выпрямил.

10. «Один и много» (изменение слов по числам). Учитель назовёт один предмет, а ученики назовут слово так, чтобы получилось много предметов». Например - карандаш - карандаши. книга, ручка, лампа, город, стул, ухо, ребёнок, человек, стекло, имя, весна, друг.

11. Можно попробовать наоборот, учитель будет говорить слово, обозначающее много предметов, а ученики один когти, облака, воины, листья, цветы, пилы, молодцы, стебли, книги, ручки.

12. «Уменьшение». Ученики должны сказать, как будет называться маленький предмет? Маленький мяч - это мячик, а маленький стол - ...». трава, рука, плечо, солнце, банка, стул, книга, флаг, чашка, шапка.

13. «Закончи слово». Ученики должны отгадать какое слово учитель хочет сказать? Ком...» (Комната) и т.п.

14. «Путаница». Обучение звуковому облику слова. Подвести ученика к мысли, что один звук может полностью изменить значение слова.

Послушай, внимательно стихотворение:

Кто на дереве сидит? Кит
В океане кто плывет? Кот
В огороде что растёт? Рак
Под водою кто живёт? Мак

Вопросы:

- Какие слова перепутались?
- Почему?
- Чем эти слова похожи друг на друга?
- Чем отличаются?

15. Игра «Кто хитрее?» Развивает умения образовывать сравнительные степени имён прилагательных. Учитель просит вспомнить сказки, где главные герои животные. Лиса хитрая, а журавль – (хитрее, хитрющий); Лиса умная, а

журавль – (умнее); Заяц труслив, а зайчишка – (трусливее); Медведь косолапый, а Мишутка – (косолапее);

16. «Закончи предложение». Развивать умение составлять предложение путём подбора слов, подходящих по смыслу. Ученикам предлагается предложение или текст, с пропущенным словом. Они вставляют слово, подходящее по смыслу. К Тане пришли ... Мама вскипятила ... Таня поставила на стол и вазу с ...

Игровые технологии позволяют создавать благоприятные условия для получения знаний по русскому языку. Они значительно активизируют мышление, внимание, память, повышают интерес к изучаемому материалу, обеспечив при этом лёгкость усвоения материала. Благодаря игровым технологиям, увеличивается прочность полученных знаний и с помощью которого можно повысить интерес к русскому языку и сделать этот предмет более «живым» и увлекательным. Выше просмотренные задания пополняют словарный запас учеников.

Таким образом, игровые технологии стоит использовать на уроках русского языка для совершенствования речевого развития, но стоит отметить, что применение данных технологий будет продуктивнее только тогда, когда они будут включаться в учебный процесс систематически.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собрание сочинений; т.2. М.: Педагогика, 1982.
2. Зайцев В.С. Игровые технологии в профессиональном образовании. Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2019.
3. Клемешова Н. С. Применение игровых технологий в начальной школе // Образование и воспитание. – 2019. – № 5.
4. Новикова Л.Р., Баранова О.И. Диагностика уровня развития речи младших школьников // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2020. – №6.

5. Прозорова А.С. Современные направления педагогической работы по развитию речи младших школьников // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). – 2019.
6. Рудик П. А. Игры детей и их педагогическое значение. М., 1948.
7. Русский язык в школе. 1989, №4.
8. Русский язык в школе. 1992, №5.
9. Русский язык в школе. 1993 г., №3.
10. Русский язык в школе. 2000 г., №6.
11. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998.

Research Science and
Innovation House

